

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ БИОМАРКЕРОВ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ НЕФРОПАТИЙ У НОВОРОЖДЁННЫХ, ПЕРЕНЁСШИХ ГИПОКСИЮ

Хайдарова С.Х., Кудратова З.Э.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Одной из не мало важных причин перинатальной смертности и развитие пороков у новорождённых является гипоксия плода. Гипоксия - это опасное состояние организма, которое возникает в результате недостаточности доставки кислорода тканям и органам, вследствие чего возникают патологии вызванные ишемией. Многие специалисты направляют большие усилия на профилактику, раннее выявление и терапию этого состояния. В результате перинатальной гипоксии очень важно раннее выявление возможных повреждений тканей и органов. Также у нас имеется термин «дистресс» который характеризует реакцию плода на внезапное снижение или вовсе отсутствие поступления кислорода к нему, в следствии чего возникает ацидоз. Воздействие таких факторов как гипоксия или асфиксия плода, приводит к различным нарушениям гемодинамики и гипоперфузии почек, что вызывает раннее развитие гипоксической или ишемической нефропатии (ИН) у этих новорожденных.

Ключевые слова: перинатальная гипоксия, плод, новорожденные, биомаркеры, нефропатия

DIAGNOSTIC VALUE OF MODERN BIOMARKERS IN THE EARLY DIAGNOSIS OF NEPHROPATHY IN NEWBORNS WHO HAVE EXPERIENCED HYPOXIA

Khaydarova S.Kh., Kudratova Z.E.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. One of the significant causes of perinatal mortality and the development of congenital abnormalities in newborns is fetal hypoxia. Hypoxia is a pathological condition that occurs due to insufficient oxygen delivery to tissues and organs, leading to ischemic damage and associated disorders. The problem of perinatal hypoxia remains highly relevant, and many specialists focus their efforts on its prevention, early diagnosis, and effective therapy. Early detection of tissue and organ damage resulting from hypoxia is crucial for improving neonatal outcomes. The term "fetal distress" refers to the fetus's reaction to a sudden decrease or complete cessation of oxygen supply, which leads to the development of acidosis. Exposure to such factors as fetal hypoxia or asphyxia results in disturbances of systemic hemodynamics and renal hypoperfusion, which in turn contributes to the early development of hypoxic or ischemic nephropathy (IN) in newborns.

Keywords: perinatal hypoxia, fetus, newborns, biomarkers, nephropathy.

ГИПОКСИЯГА УЧРАГАН ЯНГИ ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА НЕФРОПАТИЯЛАРНИ ЭРТА АНИҚЛАШДА ЗАМОНАВИЙ БИОМАРКЕРЛАРНИНГ ДИАГНОСТИК АҲАМИЯТИ

Хайдарова С.Х., Кудратова З.Э.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Перинатал ўлим ҳолатлари ва янги туғилган чақалоқларда туғма нуқсонларнинг ривожланишининг муҳим сабабларидан бири бу - ҳомила гипоксиясидир. Гипоксия - бу организм тўқималари ва аъзоларига етарли миқдорда кислород етказиб берилмаслиги натижасида юзага келадиган хавфли ҳолат бўлиб, у ишемия билан боғлиқ патологияларни келтириб чиқаради. Кўплаб мутахассислар ушбу ҳолатнинг олдини олиши, уни эрта аниқлаши ва самарали даволашига катта эътибор қаратмоқдалар. Перинатал гипоксия натижасида тўқима ва аъзоларда юзага келиши мумкин бўлган зарарларни эрта аниқлаши жуда муҳим аҳамиятга эга. «Дистресс» атамаси ҳомиланинг кислороднинг кескин камайиши ёки умуман етказиб берилмаслигига жавоб сифатидаги реакциясини ифодалайди, бу эса ацидознинг ривожланишига олиб келади. Ҳомиланинг гипоксия ёки асфиксияга дучор бўлиши гемодинамика бузилишлари ва буйрак гипоперфузиясига сабаб бўлиб, бу эса янги туғилган чақалоқларда гипоксик ёки ишемик нефропатиянинг (ИН) эрта ривожланишига олиб келади.

Калит сўзлар: перинатал гипоксия, ҳомила, янги туғилган чақалоқлар, биомаркерлар, нефропатия.

Большая часть органов и тканей организма новорождённого зависит от оксигенации, при ги-

покии мы наблюдаем сложные внутриклеточные процессы. Относительно взрослому организму плод находится в среде с относительно низким содержанием кислорода. Содержание кислорода в артериальной крови плода находится примерно 25 мм рт. ст., когда у взрослых составляет 95 мм рт. ст. Физиологически «нормальная» гипоксия (пониженное давление кислорода у плода в сравнении со взрослыми) играет важную роль в эмбриональном и внутриутробном развитии, когда как патологическая гипоксия (намного низкое, чем нормальное давление кислорода у плода) в течении беременности оказывает наибольшее отрицательное влияние на развитие органов и систем. Есть большое количество причин, при которых плод испытывает гипоксию. Это могут быть анемия, хронические заболевания сердца, легких, почек и много других осложнений во время беременности. Не зависимо от количества причин гипоксии, которые происходят от будущей матери, повышенная перинатальная заболеваемость и смертностью в итоге гестационной гипоксии, также важным аспектом будет программирование развития разных хронических заболеваний в наиболее позднем развитии [3, 18, 19].

Не смотря на факторы возникновения, гипоксия является причиной снижения аэробного метаболизма, потере внутриклеточных ресурсов макроэргических соединений, сбой функций клеток и их гибели. Продолжительность жизни деятельности клетки в состоянии гипоксии, смотря на метаболические потребности, запасов энергии, а также запасов кислорода. И принять во внимание способность поддерживать метаболизм в анаэробном состоянии. Продолжительность сохранения функции органов после прекращения кровотока различается: кора головного мозга теряет способность нормально работать уже через 1 минуту, миокард - примерно через 5 минут, а почки и печень - через 10 минут. Восстановление кровоснабжения (реперфузия) может частично вернуть утраченные функции, если ишемия была непродолжительной. Критическое время ишемии, после которого органы уже не способны восстановиться, превышает время сохранения их функции примерно в 4-5 раз. Менее выраженная, но длительная гипоксия приводит к медленному и прогрессирующему нарушению функций различных органов [6, 18]. Постгипоксическое повреждение относится к числу наиболее актуальных проблем современной педиатрии. Связано это с серьёзными осложнениями в почках детей, перенёсших гипоксию, в связи с чем возникает острое почечное повреждение, в результате чего происходит формирование фиброза почек и развитие хронической болезни почек (ХБП) [3]. Гипоксия в течении беременности задает большое количество систем и органов как матери, так и плода. Но чаще всего и больше всего повреждается мочевыделительная система. Гипоксия плода также как и острое почечное повреждение (ОПП) вносит большой вклад в развитие острой почечной недостаточности в раннем неонатальном периоде [3]. Новорождённые вынесшие хроническую внутриутробную гипоксию плода (ХВГ), а также маловесные новорождённые выявляются с нарушениями функций мочевыделительной системы, также изменение гомеостаза, которые характерны для нефрологической патологии. ХВГ несёт за собой расхождение гистогенеза почек плода, в следствии чего возникают пороки развития и прочими достоверными критериями морфофункциональной незрелости почек: понижением массы почек, несинхронным развитием сосудистого и эпителиального составляющих нефрона, нарушением дифференцировки нефрогенной ткани с персистенцией эмбриональных структур [5, 16, 17]. Особенным проявлением повреждения мочевыделительной системы в неонатальном периоде является ишемическая нефропатия (ИН). Ишемическая нефропатия маскирует свои клинические проявления под общим тяжёлым состоянием новорождённого и чаще всего выявляется при максимальной степени тяжести, в то время как необходима своевременная и нужная терапия, так как от этого зависит исход заболевания. Если смотреть на современные концепции, ХВГ имеет не малую роль в нарушении патогенеза мочеиспускания у плода и новорождённого. Известно, что хроническая плацентарная недостаточность, ведущая за собой ХВГ и внутриутробному страданию плода, приводит к расстройству продукции мочи и функциональным способностям мочевого пузыря [5].

Большое количество исследований предполагают, что именно влияние повреждающих факторов в начальных стадиях онтогенеза – пренатальных и неонатальных, представляют собой особенно повышенный риск для развития и здоровья человека. Каждый патологический статус пренатального цикла, токсическое влияние фармацевтических препаратов имеют воздействие на почки. Свойства организма новорождённого содействует быстрому прогрессу патологического процесса с образованием некротического и склеротического перемем в почечной ткани [7, 21, 23].

Несмотря на выраженность морфофункциональных изменений почек при гипоксии, клиническая диагностика нефропатий у новорождённых остаётся затруднённой, особенно на ранних этапах, когда изменения имеют субклинический характер. Основными традиционными показателями функций почек является скорость диуреза и концентрация суточного креатинина. Но оценка этих показателей имеет свою специфичность как у новорождённых, так и у недоношенных детей. Одним из главных аспектов понимания ОПП у недоношенных новорождённых – колеблемость сывороточного

креатинина у детей с отличающимся гестационным и постконцептуальным возрастом [9, 10, 20]. Несмотря на то что сывороточный креатинин традиционно используется в качестве маркера ОПП, его диагностическая ценность ограничена рядом факторов. При этом содержание креатинина в крови не изменяется, пока не утрачено более 25-50% функции почек; при пониженной скорости клубочковой фильтрации концентрация креатинина превышает функцию почек вследствие канальцевой секреции креатинина; креатинин показывает функцию почек, а не является фактором повреждения. Смотря на уровень креатинина никак нельзя разграничить преренальную азотемию и истинное повреждение почек. Повышение уровня креатинина в крови наблюдается только через несколько дней, после повреждения почек. Следовательно некоторые новорождённые могут иметь повреждения с повышенным уровнем креатинина а некоторые нет. В связи с тем, что было сказано ранее идёт поиск более быстрых и точных маркеров ОПП [9,11].

Многочисленные исследования направлены на изучение других маркеров нарушения функции почек, к которым относятся цистатин С, ассоциированный с нейтрофильной желатиназой липокалин (NGAL), интерлейкин-18 (IL-18), молекула повреждения почек-1 (KIM-1), β 2-микроглобулин, остео-понтин, уромодулин и эпителиальный фактор роста. Эти показатели рассматриваются как потенциальные биомаркеры для оценки состояния и повреждения почечной ткани. Однако как показатели нормы, так и их значимость в диагностике ОПП у новорождённых ещё не до конца изучены. Альтернативные сывороточному креатинину биомаркеры нарушения функции почек в настоящее время используются преимущественно в сравнительных научных исследованиях. При этом поиск наиболее чувствительных и информативных показателей острого повреждения почек продолжает оставаться актуальным и перспективным направлением современных научных разработок [9, 22, 24, 25].

Перинатальная гипоксия является одной из ведущих причин повреждения органов у новорождённых, включая почки. Развитие гипоксического состояния сопровождается выраженным оксидативным стрессом, обусловленным повышенной продукцией активных форм кислорода. Свободные радикалы способствуют процессу липидной перекисидации клеточных мембран, что приводит к повреждению клеточных структур и нарушению функции тканей. Одним из наиболее изученных продуктов липидной перекисидации является малоновый диальдегид (MDA), который довольно часто используют как биомаркер оксидативного повреждения. Доказано, что у новорождённых, перенёсших перинатальную асфиксию, уровень MDA в крови и моче весомерно повышается в сравнении со здоровыми детьми. Высокая концентрация данного метаболита показывает степень повреждения клеточных мембран и интенсивность свободнорадикальных процессов [11, 13, 14].

В результатах клинических исследований мы можем увидеть, что концентрация MDA коррелирует с тяжестью гипоксического состояния, у новорождённых с тяжёлой гипоксически-ишемической энцефалопатией уровень MDA существенно выше, чем у детей с более лёгкими формами гипоксии. Это даёт возможность считать, что данный показатель не только как маркер оксидативного стресса, но и как индикатор серьёзности гипоксического повреждения [12, 13, 14].

Важное значение имеет роль MDA в диагностике гипоксического повреждения почек. Почечная ткань имеет высокую чувствительность к гипоксии. Недостаточность кислорода приводит к нарушениям микроциркуляции в почках, повреждениям канальцевого эпителия и росту острого повреждения почек у новорождённых. Повышение концентрации этого биомаркера связано с развитием процессов липидной перекисидации мембран клеток почечных канальцев [12,14,16].

Повреждение клеточных мембран канальцев приводит к нарушению их реабсорбционной функции, понижению фильтрационной способности почек и развитию нефропатии. В ряде исследований показано, что выявление MDA в моче может использоваться как неинвазивный метод ранней диагностики острого повреждения почек у новорождённых. Также весомую роль имеет состояние антиоксидантной системы организма. В условиях гипоксии мы можем наблюдать, что происходит истощение антиоксидантной защиты, что приводит к повышению повреждающего действия свободных радикалов и дальнейшему увеличению уровня продуктов липидной перекисидации [15, 16, 17].

Следовательно, выявление биомаркеров оксидативного стресса, в особенности MDA и ATR, имеет важное диагностическое значение при оценке состояния новорождённых, перенёсших гипоксию. Применение данных лабораторных показателей позволяет выявить ранние признаки поражения почек и своевременно проводить необходимые лечебные мероприятия.

Список литературы:

1. Кузнецов П. А., Козлов П. В. Гипоксия плода и асфиксия новорожденного //Лечебное дело. – 2017. – №. 4. – С. 9-15.
2. С. А. Перепелица, В. А. Сергунова, О. Е. Гудкова. Влияние перинатальной гипоксии на морфологию эритроцитов у новорожденных

3. Морозов С. Л., Миронова В. К., Длин В. В. Постгипоксическое поражение почек у детей раннего возраста //Практическая медицина. – 2021. – Т. 19. – №. 2. – С. 28-33.
4. Ахундова А. А. Г. Определение состояния канальцевого эпителия почек у маловесных новорождённых с ишемической нефропатией //Казанский медицинский журнал. – 2019. – Т. 100. – №. 6. – С. 877-884.
5. Мирошниченко М. С., Марковский В. Д., Сорокина И. В. Влияние хронической внутриутробной гипоксии на морфофункциональные особенности органов мочевыделительной системы плодов и новорожденных. – 2013.
6. Грачёв В. И., Севрюков И. Т. Гипоксия и гипоксемия, их причины и последствия для человека //Norwegian Journal of Development of the International Science. – 2018. – №. 17-2. – С. 12-30.
7. Даминова М. А., Сафина А. И., Копорулина М. О. Новые ранние неинвазивные биомаркеры острого повреждения почек у доношенных новорожденных в критических состояниях //Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2015. – Т. 60. – №. 5. – С. 198-205.
8. Чугунова О. Л. и др. Развитие острого повреждения почек у новорожденных детей различного гестационного возраста, перенесших гипоксию //Эффективная фармакотерапия. – 2017. – №. 34. – С. 26-30.
9. Деревягина О. С., Нароган М. В., Пекарева Н. А. Острое повреждение почек у недоношенных новорожденных (обзор литературы) //Неонатология: Новости. Мнения. Обучение. – 2021. – Т. 9. – №. 1 (31). – С. 42-49.
10. Stojanović V. et al. Acute kidney injury in premature newborns-definition, etiology, and outcome //Pediatric nephrology. – 2017. – Т. 32. – №. 10. – С. 1963-1970.
11. Nada A., Bonachea E.M., Askenazi D.J. Acute kidney injury in the fetus and neonate //Semin. Fetal Neonatal Med. 2017. Vol. 22. P. 90-97.
12. Gedefaw G. D. et al. Incidence and predictors of acute kidney injury among asphyxiated neonates in comprehensive specialized hospitals, north-west Ethiopia, 2023 //Scientific Reports. – 2024. – Т. 14. – №. 1. – С. 16480.
13. Zhang Y. et al. Evaluation of novel biomarkers for early diagnosis of acute kidney injury in asphyxiated full-term newborns: a case-control study //Medical Principles and Practice. – 2020. – Т. 29. – №. 3. – С. 285-291.
14. Selewski D. T. et al. Neonatal acute kidney injury //Pediatrics. – 2015. – Т. 136. – №. 2. – С. e463-e473.
15. Hodovanets Y. et al. Urinary malondialdehyde as a predictive and diagnostic marker for neonatal acute kidney injury //Georgian medical news. – 2018. – №. 278. – С. 126-132.
16. El Bana S. M. et al. Serum and urinary malondialdehyde (MDA), uric acid, and protein as markers of perinatal asphyxia //Electronic physician. – 2016. – Т. 8. – №. 7. – С. 2614.
17. Sridharan K., Al Jufairi M. Unveiling the Interplay: Antioxidant Enzyme Polymorphisms and Oxidative Stress in Preterm Neonatal Renal and Hepatic Functions //Current Drug Metabolism. – 2024. – Т. 25. – №. 8. – С. 605-612.
18. Басова В. А. и др. Гипоксия плода и асфиксия новорождённого //Студент года 2023. – 2023. – С. 174-177.
19. Киселевич М. Ф. и др. Частота и особенности течения беременности и родов у женщин с асфиксией новорожденного //Инновационное развитие: потенциал науки и современного образования. – 2018. – С. 235-239.
20. Миррахимова М. Х., Нишанбаева Н. Ю., Икрамова Ш. Н. Современные проблемы патогенеза и прогрессирования хронического гломерулонефрита у детей. – 2024.
21. Лобода А. М. и др. Диагностический алгоритм раннего выявления поражения почек у новорожденных с асфиксией. – 2015.
22. Вельков В. В. Новые ренальные биомаркеры для неонатологии и педиатрии: цистатин С и NGAL //Педиатрия. Журнал им. ГН Сперанского. – 2015. – Т. 94. – №. 3. – С. 167-174.
23. Печкуров Д. В. и др. Ранняя диагностика хронической болезни почек у детей: проблемы и решения //Практическая медицина. – 2022. – Т. 20. – №. 1. – С. 14-20.
24. Жежа В. В., Салова О. А., Кузьмин О. Б. Диагностическая ценность биомаркеров NGAL и КИМ-1 мочи для раннего выявления тубулоинтерстициального повреждения почек у пациентов с первичной и нефрогенной артериальной гипертензией //Оренбургский медицинский вестник. – 2018. – Т. 6. – №. 4 (24). – С. 7-17.
25. Николаев А. О. и др. Мочевые маркеры повреждения почек КИМ-1, NGAL и IL-18 у детей с сахарным диабетом 1-го типа //Российский педиатрический журнал. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 219.

Для цитирования: Хайдарова С.Х., Кудратова З.Э. Диагностическая значимость современных биомаркеров в ранней диагностике нефропатий у новорождённых, перенёсших гипоксию // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 489–492. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19179525>